

Fachspezifische Datenmodelle als Brücke zwischen materieller Kultur, Theorie und Praxis

Nasarek, Robert

r.nasarek@gnm.de
 Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Deutschland
 ORCID: 0000-0003-1163-8504

Neubauer, Julia

j.neubauer@gnm.de
 Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Deutschland
 ORCID: 0009-0008-2656-189X

Auf halbem Weg

2021, mitten in der COVID-Pandemie, erhob das Institut für Museumsforschung den Stand der Digitalisierung unter den Museen. Der Großteil der antwortenden Museen gab an, inzwischen elektronische Datenverwaltung zu verwenden. ¹ Von den Museen mit Angaben zu ihren digital erfassten Objekten² hatten mehr als die Hälfte ihre Bestände überwiegend digitalisiert, jedoch nur ein Bruchteil auch online zur Verfügung gestellt³. Das Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages schätzte 2021 die Digitalisierungsquote bei Museen sogar noch weitaus geringer ein: durchschnittlich bei unter 1% des Bestandes (Kind 2021, S. 1). Blickt man auf die universitären Sammlungen, so gaben Ende 2024 etwas über ein Drittel der 1186 auf Portal Wissenschaftliche Sammlungen registrierten Sammlungen an, dass sie mindestens 1 Objekt digital zugänglich haben (Portal Wissenschaftliche Sammlungen 2025).

Diese Zahlen verdeutlichen, dass seit Beginn der massenhaften „EDV-gestützten“ Erschließung⁴ ab der 1980er Jahre zwar schon viele Schritte in Richtung einer vollständigen Digitalisierung von Museums- und Sammlungsobjekten gegangen wurden, aber der Weg wohl nur zu Hälfte geschafft ist.

Woran liegt das? Neben der schieren Masse an vorhandenen Objekten in Sammlungen – allein in Deutschland wohl weit über einer Milliarde an der Zahl – stehen Akteure bei der Digitalisierung von Objekten vor verschiedenen Herausforderungen und Entscheidungen, die in ihren Resultaten nicht nur voneinander abhängig sind, sondern leider oft auch zeitgleich bewältigt werden müssen. Die Tragweite einer gewählten Digitalisierungsstrategie wird meist

erst ersichtlich, wenn schon viel Zeit und Geld in Workflow-Konzeption, Software-Literacy oder -Entwicklung, Datenmodellierung und Datenerschließung geflossen sind, sodass Pfadwechsel sehr teuer oder faktisch unmöglich sind (Bauer et al. 2023; Geipel et al. 2019, S. 28–30; Rauch et al. 2023, S. 30–35). Insbesondere Disziplinen im Bereich des kulturellen Erbes – namentlich die Kunst- und Architekturgeschichte, Archäologie, Museums- und Sammlungswissenschaften sowie deren Schwester- oder Subdisziplinen wie Ethnologie, Provenienzforschung, Restaurierung und Konservierung oder die Regionalwissenschaften – stehen vor der Herausforderung, heterogene Objekte, Akteure, Prozesse und Kontexte nicht nur digital zu erfassen, sondern auch in ihrer Komplexität, Vielschichtigkeit und historischen Wandelbarkeit modellierbar und analysierbar zu machen.

In den vergangenen Jahren sind dabei die Ansprüche von einer „einfachen“ digitalen Verfügbarkeit für eine interne Verwendung zu einer mehrheitlichen FAIRen Datenverwaltung gestiegen (Tietz et al. 2023, siehe auch Abbildung 1).

Während die technische Infrastruktur für Linked Open Data (LOD) und semantische Technologien – etwa durch RDF, OWL, SPARQL und leistungsfähige Ontologie-Editoren – inzwischen ausgereift ist, bleibt die Entwicklung und nachhaltige Bereitstellung fachlich tragfähiger, interoperabler und nachnutzbarer Datenmodelle eine zentrale Herausforderung (Engelhardt und Kutsch 2021, S. 452–455). Der Mangel an praktisch implementierten Erschließungsstandards sowie nachvollziehbaren und an eigene Bedürfnisse anpassbare Best Practices erschwert die Digitalisierung von Kulturgütern erheblich – vor allem für kleinere und mittlere Institutionen, ohne eigene dezidierte IT-Abteilung.

Zusammenhang von Kompetenzen, Anforderungen, Funktionalitäten und Software im Bereich Datenmanagement.

Die WissKI Barrels als ready-to-use Erschließungsumgebungen

Das Projekt „WissKI Barrels“ adressiert diese Lücke, indem es kollaborativ entwickelte, fachspezifische Erschlie-

Bungs- und Publikationsumgebungen als sofort nutzbare Webapplikationen bereitstellt. Ein Barrel besteht aus der virtuellen Forschungsumgebung Drupal/ WissKI, die durch eine vorkonfigurierte Erschließungs- und Darstellungsmaske auf Basis eines semantischen Datenmodells, Schnittstellen zu Normdaten (GND, Getty, Geonames, Wikidata) und Endpunkten zum Datenabruf (REST, SPARQL) ergänzt wird. Im Zentrum steht dabei nicht die technische Plattform Drupal/WissKI selbst, sondern die theoretische und methodische Reflexion der digitalen Lösungsstrategien und der Datenmodellierung als Brücke zwischen domänen-spezifischer Semantik, technisch-digitalem Rahmenwerk und nachhaltiger Forschungsdatenpraxis, um sowohl das Barrel als Gesamtlösung als auch nur Teile des Workflows bzw. Datenmodells als Hilfestellung für eigene individuelle Lösungen benutzen zu können.

Theoretischer Rahmen: Datenmodellierung als epistemische Praxis

Datenmodelle sind mehr als technische Artefakte: Sie sind epistemische Werkzeuge, die bestimmen, wie Wissen über materielle Kultur digital repräsentiert, verknüpft und analysiert werden kann. Die Modellierung materieller Kultur erfordert eine explizite, nachvollziehbare und disziplinübergreifend verständliche Semantisierung von Entitäten, beispielsweise Objekten, Akteuren, Orten oder Ereignissen, und deren Beziehungen (Albers, Große und Wagner 2020, S. 252). Ontologien wie das CIDOC CRM bieten hierfür einen generischen Rahmen, der jedoch für konkrete Forschungsfragen und -gegenstände in sogenannten Anwendungsontologien und darauf aufbauenden Datenmodellen präzisiert werden muss (Bruseker et al. 2017, S. 94–97; Wagner et al. 2019, S. 31; Burnard 2019, S. 112).

Die Herausforderung besteht darin, zwischen der Generalität von Domänenontologien und der Individualität projektspezifischer Modelle eine produktive Balance zu finden. Zu generische Modelle verlieren an Aussagekraft und Praxistauglichkeit, zu spezifische Modelle verhindern Interoperabilität und Nachnutzung. Grundlegende Begriffsbereiche wie „Ereignis in der Objektgeschichte“, „Werk“ oder „Sammlung“ können in den beteiligten Disziplinen stark divergierende Bedeutungen haben.

WissKI Barrels setzt hier an: Ausgehend vom kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner bietet es den Nutzenden flexible anpassbare Modellierungstiefen. Diese basieren auf einer Synthese und Modularisierung bewährter, in der Praxis erprobter Datenmodelle. Das Drupal/WissKI Framework erlaubt es, durch das Zusammenspiel von Graphstrukturen und Formular- bzw. Anzeigemodi verschiedene Komplexitätsgrade von Datenstrukturen den Ansprüchen entsprechend flexibel anzupassen. Im Graph wird dabei immer die komplexe Struktur erzeugt, auch wenn der simple Modus die Eingabe erleichtert (siehe auch Abbildung 2). Auf diese Weise können Detailinformationen nachträglich hinzugefügt werden, wenn eine Grunderschließung mit den

wichtigsten Entitätseigenschaften abgeschlossen ist (mehr zu den Möglichkeiten der Datenmodellierung mit WissKI und dem Pathbuilder siehe Fichtner 2025, Kapitel 5 und 7, mehr zu einer konkreten Modellierung mit tabellarischer Übersicht). So werden fachliche Standards geschaffen, die sowohl die Vielfalt der Forschungsgegenstände als auch die Anforderungen an Vergleichbarkeit, Replizierbarkeit und Nachhaltigkeit adressieren.

Ohne "Provenienzmodus" erhält der oder die Nutzende eine Eingabe mit Ereignistyp, beteiligtem Akteur (mit Name etc.) und einer Orts- und Zeitangabe (grün); Event-Titel, Teil des Events und Akteurszuweisung mit Akteursrollen sind ausgeblendet. Mit "Provenienzmodus" wechselt die Anzeige und lässt detaillierte Angaben zu (orange). Im Graphen werden unabhängig davon immer die Individuen der intermediären Entitätsstrukturen erzeugt (lila).

Methodik: Kollaborative Modellbildung und Synthese

Im Rahmen von WissKI Barrels werden existierende Anwendungsontologien und Datenmodelle aus über 70 Projekten in den Bereichen Museen, Sammlungen, Kunstgeschichte, Architekturgeschichte, Provenienzforschung, Restaurierung und Konservierung, Archivwesen sowie Regionalwissenschaften systematisch gesammelt, dokumentiert und analysiert. Die kollaborative Arbeitsweise – unter Einbezug von Fachexpert*innen, Datenkurator*innen und Entwickler*innen – gewährleistet, dass die resultierenden Modelle sowohl fachlich valide als auch technisch implementierbar sind.

Die Synthese erfolgt entlang folgender Prinzipien:

- Konsistenz und Disjunktheit:** Entitäten und Beziehungen werden klar abgegrenzt und logisch strukturiert, um Bedeutungsdopplungen und Inkonsistenzen zu vermeiden.
- Hierarchische Ausgewogenheit:** Die Modellierungstiefe wird entlang der fachlichen Relevanz ausbalanciert, sodass weder Übermodellierung noch blinde Flecken entstehen.
- Multiperspektivität und Ambivalenz:** Unterschiedliche Interpretationen, historische Wandelbarkeiten und Unsicherheiten werden explizit modellierbar gemacht.
- Normdatenintegration:** Schnittstellen zu etablierten Normdaten (GND, Getty, Geonames) sind integraler Bestandteil der Modelle.
- Modularität und Erweiterbarkeit:** Die Modelle sind als Module konzipiert, die je nach Bedarf erweitert

oder angepasst werden können, ohne die Grundstruktur zu kompromittieren.

Die kollaborative Modellierung macht dabei nicht nur Konflikte zwischen disziplinären Begriffsverständnissen sichtbar, sondern generiert auch interdisziplinäre Einsichten: So erweist sich etwa ein ereigniszentrierter Ansatz – etwa für Erwerbungen, Restaurierungsmaßnahmen oder Nutzungskontexte – als gemeinsamer Nenner zwischen Provenienzforschung, Restaurierung und klassischer Museumsdokumentation. Diese Einsichten fließen direkt in die Modulsystematik der Barrels ein.

Beitrag zur Erschließung materieller Kultur

Die Datenmodelle werden nicht isoliert, sondern als Teil eines modularen aber integrativen Rahmenwerks verstanden, das die gesamte Kette von Datenerhebung, -modellierung, -interpretation, -publikation und -archivierung umfasst. Die WissKI Barrels nutzen dafür die Stärken einer ontologiebasierten Datenmodellierung in Verbindung mit der Usability eines modernen Content-Management-Systems, um die Komplexität der ontologischen Datenstrukturen mit Hilfe von klar strukturierten Bedienoberflächen dynamisch und zugänglich zu gestalten.

Das CIDOC CRM als Top-Level-Ontologie garantiert eine international anschlussfähige Semantik, wobei die neuen Lösungen der Ontologie-Versionierung mit stabil-auflösbaren Namespaces eine langfristige und zuverlässige Referenzierbarkeit sicherstellen. Die Datenmodelle werden als Open-Source-Module dokumentiert, versioniert und in einem öffentlich zugänglichen Repository (Überblick auf WissKI Barrels) bereitgestellt. Damit wird nicht nur die Nachnutzbarkeit, sondern auch die Reproduzierbarkeit von Forschungsprozessen und -ergebnissen erleichtert.

Der Fokus der WissKI Barrels liegt dabei nicht auf generischen Datenrepositorien oder born-digital Daten (digitalen Editionen, mediale Analysen, naturwissenschaftliche Daten), sondern auf der Modellierung von materieller Kultur und sammlungsbezogenen Forschungsprozessen. Durch die Verwendung des CIDOC CRM und LOD-Schnittstellen bestehen auch für die Forschungsbereiche der Digital Humanities Anknüpfungsmöglichkeiten.

Mit der Bereitstellung der Barrels als Containervirtualisierung, Cloudlösung – zum Beispiel im derzeit entwickelten SODa Semantic Co-Working Space – und Direktinstallation wird dem Mangel an praktisch implementierten Standards und Best Practices begegnet. Durch die umfangreiche Dokumentation (vgl. bspw. das Basis-Modell) der Entitäten, ihrer Eigenschaften und Beziehungen können die Datenmodelle jedoch auch in andere Systeme migriert werden. Die Modelle sind so gestaltet, dass sie als Blaupausen für neue Projekte dienen können, aber auch flexibel genug sind, um an spezifische Anforderungen angepasst zu werden.

Die enge Zusammenarbeit mit Fachgruppen sowie die regelmäßige Evaluation durch Workshops und die offene Dokumentation der Modelle schaffen eine transparente und partizipative Best-Practice-Kultur.

Best-Practice-Kultur und Community-Ansatz

WissKI Barrels stellt eine Best Practice dar, weil es die Erfahrungen und Bedarfe einer breiten, transdisziplinären Community systematisch bündelt und diese in wiederverwendbare, dokumentierte und versionierte Datenmodelle überführt. Die Entwicklung erfolgt in enger Abstimmung mit Fachexpert*innen, Datenkurator*innen und Softwareentwickler*innen aus Museen, Archiven, Bibliotheken, Universitäten und Forschungsverbänden. In iterativen Zyklen werden die einzelnen Barrels entwickelt, getestet und verbessert – etwa durch Workshops, Barcamps und Peer-Review-Prozesse. Die Offenheit des Ansatzes (Open Source, Open Documentation, Open Access) fördert die nachhaltige Weiterentwicklung und die breite Akzeptanz in der Community.

Die Community-Arbeit ist dabei nicht nur kooperativ, sondern auch kollaborativ und transdisziplinär: Unterschiedliche Perspektiven, Methoden und Fachsprachen werden produktiv zusammengeführt. Die Modelle sind so gestaltet, dass sie sowohl für Einsteiger*innen als auch für fortgeschrittene Nutzer*innen verständlich und anpassbar sind. Dazu trägt auch die Dokumentation bei, die nicht nur technische Details, sondern auch fachliche Erläuterungen, Anwendungsbeispiele und Hinweise zur Anpassung und Erweiterung umfasst.

Zukunftssicherheit und Rückwärtskompatibilität

Ein zentrales Ziel von WissKI Barrels ist die nachhaltige Sicherung und Aufbewahrung der Daten, aber auch der zugrundeliegenden Modelle und Methoden. Durch die konsequente Versionierung und die Bereitstellung in offenen Repositorien bleiben sowohl die Modelle als auch die damit erzeugten Daten langfristig nachvollziehbar und interpretierbar. Die Modelle werden grundsätzlich so gestaltet, dass sie auch zukünftigen Anforderungen – etwa neuen Forschungsfragen, technischen Entwicklungen oder rechtlichen Rahmenbedingungen – gerecht werden oder für diese angepasst werden können, ohne die Integrität der bestehenden Daten zu gefährden. Die Herausforderung besteht hierbei darin, die Komplexität schon für spätere Ansprüche mitzudenken und passiv in ein Modell zu integrieren, um sie bei Bedarf nutzen zu können.

Barrels ebnen den Weg

Das Projekt WissKI Barrels adressiert zentrale Herausforderungen der Digital Humanities im Umgang mit materieller Kultur: die Entwicklung, Dokumentation und nachhaltige Bereitstellung fachlich tragfähiger, interoperabler und nachnutzbarer Datenmodelle, implementiert in leicht zugänglichen Webapplikationen. Durch die Kombination von kollaborativer Modellbildung, modularer Architektur, offener Dokumentation und technischer Flexibilität entsteht eine Ressource, die sowohl die Erschließung und Analyse materieller Kultur als auch die Reproduzierbarkeit, Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit digitaler Forschungsdaten maßgeblich fördert.

Das Projekt versteht sich als Einladung an die Community, die entwickelten Modelle zu nutzen, zu kommentieren, weiterzuentwickeln und in neue Kontexte zu übertragen. Die offene, partizipative und transdisziplinäre Arbeitsweise von WissKI Barrels kann als Blaupause für zukünftige Initiativen im Bereich der digitalen Kulturerbeforschung dienen. Damit leistet das Projekt einen nachhaltigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Digital Humanities – nicht nur als technische Infrastruktur, sondern als theoretisch reflektierte, gemeinschaftlich getragene Praxis der Wissensmodellierung.

Bestandteile des Vortrages

Der erste Teil des Vortrages beschäftigt sich mit dem Status Quo der Herausforderungen und Möglichkeiten einer am Sammlungsdatenlebenszyklus (planen, erheben, anreichern, analysieren, publizieren, archivieren, nachnutzen) orientierten Praxis und der Erzeugung FAIRer Sammlungsdaten – “Was muss ein FAIRer CMS heute können?”

Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Workflow des WissKI Barrels Projektes in der Erzeugung von sofort einsetzbaren Erschließungs- und Publikationsumgebungen auf der Basis von WissKI. An dieser Stelle werden auch die stärker diskutierten Entitäten, Eigenschaften, Modellierungsaxiome und UX-Bestandteile vorgestellt – “Wie kommen wir zu allgemein akzeptierten und nützlichen Datenmodellen?”

Im dritten Teil werden konkrete Einblicke in die ersten Ergebnisse von bereits verfügbaren Barrels gegeben (garantiert in die Basis-Barrel, voraussichtlich auch die Provenienz-Barrel sowie die Konservierung und Restaurierung-Barrel) und es wird veranschaulicht, wie diese für eigene Projekte verwendet werden können – “Look and Feel. Welche Lösungen bieten die Barrels?”

Fußnoten

1. Von 6809 befragten Museen machten 3059 Angaben zum Stand der Digitalisierung, die zeigen, dass im Jahr 2021 die Museen zu 57,5% elektronische Datenbanken

und 38,2% digitale Dateien (zum Beispiel Tabellenkalkulationsdateien) für die Sammlungsdokumentation verwendeten (IfM 2023, S. 99 u. 109).

2. Von 1828 Museen gaben 1000 Museen an, 51%-100% ihrer Objekte digital erfasst zu haben (IfM 2023, S. 122).

3. Von den 556 Museen, die dazu Angaben machten, hatten lediglich 15% der Museen mehr als die Hälfte „Sammlungsobjekte mit Informationen online“ (IfM 2023, S. 127).

4. Verdeutlicht durch Veröffentlichungen wie bei Pröstler (1993, S. 10).

Bibliographie

Albers, Laura, Peggy Große und Sarah Wagner. 2019. "Semantic data-modeling and long-term interpretability of cultural heritage data – three case studies." In *Digital Cultural Heritage*, hg. von Horst Kremers, 239–254. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15200-0_16.

Bauer, Nadja, Stephan Dorgerloh, Simon Kaiser, Caroline Kann, Leslie Post, Jörg Schulze, Carsten Siebert und Pierre Boulez. 2023. "Digitalität und digitale Transformation im Kulturbereich. Handlungsempfehlung an die Bundesländer." Hrsg. von Kulturstiftung der Länder. Berlin. https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/2023/2023_10_11-Gutachten_KulturMK_DigitaleTransformation.pdf (zugegriffen: 11. Juli 2025).

Bruseker, George, Nicola Carboni und Anaïs Guillem. 2017. "Cultural Heritage Data. The Role of Formal Ontology and CIDOC CRM." In *Heritage and Archaeology in the Digital Age. Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences*, hg. von Matthew L. Vincent, Victor Manuel López-Menchero Bendicho, Marinos Ioannides und Thomas E. Levy: 93–131. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65370-9_6.

Burnard, Lou. 2019. "How modeling standards evolve. The case of the TEI." In *The Shape of Data in Digital Humanities Modeling Texts and Text-based Resources*, hg. von Julia Flander und Fotis Jannidis, 99–116. Abingdon (Oxon), New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315552941>.

Engelhardt, Claudia und Harald Kusch. 2021. "Kollaboratives Arbeiten mit Daten." In *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, hg. von Markus Putnigs, Heike Neuroth und Janna Neumann, Berlin, Boston: De Gruyter Saur: 451–475. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-025>.

Fichtner, Mark. 2025. "Grundlagen der Erzeugung und Verwaltung von Ontologiepfaden und ihre Anwendung." Dissertation. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. <https://doi.org/10.25593/open-fau-2143>.

Geipel, Andrea, Matthias Göggerle und Georg Hohmann. 2019. "Bausteine einer digitalen Gesamtstrategie." In *Museumskunde* 84, hg. vom Deutschen Museumsbund, Berlin: 26–33. <https://www.museumsbund.de/wp-content/>

uploads/2022/07/museumskunde-2019-1-online.pdf
(zugegriffen: 11. Juli 2025).

Institut für Museumsforschung (IfM). 2023. "4. Stand der Digitalisierung." In Zahlen und Materialien aus dem Institut für Museumsforschung 77. <https://doi.org/10.11588/ifmzm.2023.1.100941>.

Kind, Sonja. 2021. "Themenkurzprofil." Hg. vom Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB), Nr. 46. <https://doi.org/10.5445/IR/1000134312>.

Portal Wissenschaftliche Sammlungen. 2024. "Digitale Sammlungen. Kennzahlen zu wissenschaftlichen Sammlungen an deutschen Universitäten." Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland. <https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/kennzahlen/digitale-sammlungen> (zugegriffen: 9. Juli 2025).

Pröstler, Viktor. 1993. "Datenfeldkatalog zur Grundinventarisierung. Ein Bericht der 'Arbeitsgruppe Dokumentation' des Deutschen Museumsbundes." Hg. vom Deutschen Museumsbund. Karlsruhe. <https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2017/06/datenfeldkatalog.pdf> (zugegriffen: 11. Juli 2025).

Rauch, Yong-Mi, Michael Müller und Franziska Hormuth. 2023. "Ein Digitales Netzwerk für Universitätssammlungen in Berlin. Handlungsempfehlung für die Digitalisierung und strategische Zusammenarbeit im Berliner Hochschulverbund." <https://doi.org/10.18452/27760>.

Tietz, Tabea, Oleksandra Bruns, Linnaea Söhn, Julia Tolksdorf, Etienne Posthumus, Jonatan Jalle Steller et al. 2023. "From Floppy Disks to 5-Star LOD: FAIR Research. Infrastructure for NFDI4Culture." KIT. <https://doi.org/10.5445/IR/1000159591>